

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 454 sahifa.

2025-yil, 10-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJIY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI.....	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
Далиев Ахтам Шарафутдинович	

РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ

Далиев Ахтам Шарафутдинович

кандидат экономических наук, доцент.

E-mail: akhtamdaliyev@gmail.com

ORCID 0009-0009-0955-5460

Аннотация: В статье рассматривается роль жилищной инфраструктуры, в системе комплексного развития территорий мезоуровня и районной планировки. Жилищная инфраструктура представлена как исходное звено комплексного развития территорий, обеспечивающее формирование качества жизни населения и задающее направление планировочных решений. Показано, что районная планировка является механизмом интеграции жилищного строительства, инженерных коммуникаций и социальной инфраструктуры в пространственную структуру города. Проведен анализ влияния жилищной инфраструктуры на региональную экономику, выявлены прямые и косвенные эффекты. Обосновано применение демографических и экономико-математических моделей для прогнозирования жилищных потребностей и оптимизации планировочных решений. Приведены примеры из практики Ташкента (2010–2025 гг.), сопоставлены с зарубежным опытом (Германия, Турция, Южная Корея). Сделаны выводы о том, что комплексное развитие жилищной инфраструктуры в системе районной планировки является ключевым фактором устойчивого регионального развития.

Ключевые слова: жилищная инфраструктура, комплексное развитие территорий мезоуровня, районная планировка, региональная экономика, урбанизация, демография, оптимизация.

Annotatsiya: Maqolada uy-joy infratuzilmasining mezodarajali hududlarni kompleks rivojlantirish va tuman rejalashtirish tizimidagi o'ri yoritilgan. Uy-joy infratuzilmasi hududlarni kompleks rivojlantirishning boshlang'ich bo'g'ini sifatida talqin etilib, aholining turmush sifati shakllanishini ta'minlaydi hamda rejalashtirish yechimlarining yo'nalishini belgilaydi. Tuman rejalashtirish esa uy-joy qurilishi, muhandislik kommunikatsiyalari va ijtimoiy infratuzilmani shaharning fazoviy tuzilmasiga integratsiya qilish mexanizmi sifatida ko'rsatilgan. Uy-joy infratuzilmasining mintaqaviy iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilinib, bevosita va bilvosita samaralari aniqlangan. Aholi demografik holati va iqtisodiy-matematik modellar asosida uy-joy ehtiyojlarini prognozlash hamda rejalashtirish yechimlarini optimallashtirish zarurligi asoslab berilgan. Toshkent shahri (2010–2025-yillar) amaliyoti misolida natijalar keltirilib, Germaniya, Turkiya va Janubiy Koreya tajribalari bilan qiyoslangan. Xulosa qilinishicha, uy-joy infratuzilmasini kompleks rivojlantirish tuman rejalashtirish tizimida barqaror mintaqaviy rivojlanishning asosiy omili hisoblanadi.

Kalit so'zlar: uy-joy infratuzilmasi, mezodarajali hududlarni kompleks rivojlantirish, tuman rejalashtirish, mintaqaviy iqtisodiyot, urbanizatsiya, demografiya, optimallashtirish.

Abstract: The article examines the role of housing infrastructure within the system of integrated development of meso-level territories and district planning. Housing infrastructure is presented as the initial link in the integrated development of territories, ensuring the formation of population quality of life and setting the direction of planning decisions. It is shown that district planning serves as a mechanism for integrating housing construction, engineering communications, and social infrastructure into the spatial structure of the city. An analysis of the impact of housing infrastructure on the regional economy has been conducted, identifying both direct and indirect effects. The use of demographic and economic-mathematical models for forecasting housing needs and optimizing planning solutions is substantiated. Examples from Tashkent's practice (2010–2025) are presented and compared with international experience (Germany, Turkey, South Korea). The conclusions highlight that the integrated development of housing infrastructure within the district planning system is a key factor in sustainable regional development.

Key words: housing infrastructure, integrated development of meso-level territories, district planning, regional economy, urbanization, demography, optimization.

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие территории невозможно без понимания системной взаимосвязи трёх ключевых категорий — урбанизации, региональной экономики и планирования жилищной инфраструктуры. Урбанизация ускоряется вследствие миграций из сельской местности, рост интенсивности экономической деятельности концентрируется в областных центрах и крупных городах, а жилищная инфраструктура часто отстаёт как по качеству, так и по покрытию инженерными сетями. В этих условиях формирование концепции и практики комплексного развития территории — необходимое условие устойчивого роста и повышения качества жизни населения.

Следовательно, исследование роли жилищной инфраструктуры в системе комплексного развития территорий мезоуровня является научно и практически значимым направлением, определяющим эффективность пространственного развития регионов, качество жизни населения и долгосрочную конкурентоспособность экономики Узбекистана.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Естественно, задачами при этом выступают: комплексное определение и систематизация компонентов жилищной инфраструктуры; описание механизмов интеграции жилищной инфраструктуры в процессы комплексного развития; проанализировать трансформирование изменения в жилищной инфраструктуре в экономические эффекты на региональном уровне; разработать и применить демографические и экономико-математические методы для моделирования и прогнозирования влияния жилищной инфраструктуры на экономику региона; выработать практические рекомендации и модельные алгоритмы для использования хокимиятами и уполномоченными органами при принятии решений.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье автором использованы методы научной абстракции, сравнительного анализа, индукции и дедукции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для системного анализа и оценки жилищной инфраструктуры целесообразно использовать набор индикаторов – жилой фонд на 1000 чел. ($\text{м}^2/\text{чел.}$); плотность населения (чел./га); доступность объектов социальной инфраструктуры (время/расстояние до ближайшей школы/поликлиники); коэффициент обеспеченности кадрами (врачей на 1000 чел., воспитателей и т.д.); процент жилья удовлетворительного технического состояния; индекс смешанного использования территории (land-use mix); индекс транспортной доступности (average travel time to work); энергоёмкость жилья ($\text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^2/\text{год}$) и другие [1].

За период с 2010 по 2025 год жилой фонд города Ташкента значительно увеличился — с 45 миллионов квадратных метров до более чем 70 миллионов квадратных метров, что свидетельствует о масштабном росте жилищного строительства и активной урбанизации. При этом средняя обеспеченность населения жильём за этот период возросла примерно на 20 %, что отражает улучшение жилищных условий и повышение доступности жилых площадей для горожан. В новых жилых массивах города введено в эксплуатацию более 100 современных школ и детских садов, что способствовало развитию социальной инфраструктуры и повышению качества городской среды.

Например, Чиланзарский район стал одним из лидеров в обновлении городской среды: здесь проводится масштабная реконструкция старых кварталов, активно возводятся современные многоэтажные жилые дома, в которых предусмотрены встроенные детские сады, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры. В Юнусабадском районе реализуется концепция «комплексных микрорайонов», включающих в себя торговые центры, общеобразовательные школы, спортивные площадки и благоустроенные общественные зоны, что обеспечивает высокий уровень комфорта для жителей. Сергели район отличается наиболее интенсивными темпами жилищного строительства: создаются новые жилые массивы — «Сергели-5», «Сергели-7» и другие, обеспеченные транспортной инфраструктурой, включая современные автомагистрали и линии метрополитена. Мирзо-Улугбекский район демонстрирует сбалансированный подход к развитию: здесь сочетаются индивидуальная малоэтажная застройка и строительство новых жилых комплексов, ориентированных на молодые семьи и создание комфортной жилой среды.

Примеры из практики Ташкента показывают, что современные микрорайоны проектируются как интегрированные комплексы, включающие жилые здания, объекты социального обслуживания, образовательные и медицинские учреждения, а также развитую транспортную систему. Жилищная

инфраструктура выступает основным каркасом территориального развития, определяя пространственную организацию города и задавая направления размещения социальной, инженерной и транспортной сети.

Недостаточный уровень развития жилищной инфраструктуры препятствует реализации принципов комплексного развития территории, затрудняя рациональное использование городской среды и замедляя процессы устойчивого социально-экономического роста регионов. Жилищная среда выступает системообразующим элементом территориального развития, определяющим формирование трудового потенциала, качество жизни населения и сбалансированность пространственной структуры города.

Условия проживания оказывают прямое воздействие на демографические процессы — рождаемость, миграционную мобильность, продолжительность проживания и устойчивость расселения. Доступность жилья становится ключевым фактором, формирующим новые потоки внутренней миграции, а следовательно — направления урбанизации и концентрации населения. Эти пространственно-демографические сдвиги трансформируют структуру занятости, вызывают перераспределение трудовых ресурсов и изменяют спрос на социальные, транспортные и коммунальные услуги как в городских, так и в пригородных зонах.

Таким образом, развитие жилищной инфраструктуры следует рассматривать как системообразующий элемент комплексного развития территории, обеспечивающий интеграцию демографических, экономических, инфраструктурных и планировочных процессов в единую модель устойчивого территориального роста.

Следует подчеркнуть, что районная планировка выступает в роли механизма пространственной координации — она связывает жилые объекты с транспортными, инженерными и социальными сетями, обеспечивая функциональную сбалансированность городской среды.

Когда инициатором развития территории становится жилищная инфраструктура — будь то строительство новых жилых комплексов или модернизация существующего фонда — планировочные решения начинают формироваться вокруг неё. В этом случае определяются функциональные зоны, формируются центры деловой и социальной активности, уточняются направления транспортных потоков и создаётся система общественных пространств, которая задаёт устойчивую основу для дальнейшего развития территории [2].

Жильё через районную планировку становится ключевым фактором стимулирования региональной экономики – прямое влияние: строительная отрасль вносит значительный вклад в формирование валового внутреннего продукта (в Узбекистане доля строительства в ВВП составляет около 8–10 %). Этот показатель отражает важность жилищного строительства как базового сектора экономики, определяющего динамику инвестиций и занятости; косвенное влияние: развитие жилищного сектора создаёт мультипликативный эффект за счёт роста занятости, увеличения потребления строительных материалов, услуг и товаров длительного пользования. Это, в свою очередь, стимулирует развитие смежных отраслей — транспорта, энергетики, производства мебели и бытовой техники [3,4].

При этом формула мультипликативного эффекта выглядит следующим образом: $\Delta \text{ВРП} = k \cdot \Delta \text{ЖФ}$, где $\Delta \text{ЖФ}$ – прирост жилого фонда, k – коэффициент мультипликации (0,3–0,5). Эта зависимость показывает, что увеличение объёма жилищного строительства прямо пропорционально росту регионального продукта и комплексному развитию региона.

Особую актуальность комплексное развитие территорий приобретает на мезоуровне – уровне областей и крупных агломераций, где пересекаются интересы государства, бизнеса и населения. Именно здесь происходит согласование инвестиционных, градостроительных и демографических приоритетов, формируются долгосрочные сценарии пространственного развития.

Международный опыт (Германия, Турция, Южная Корея, Сингапур) показывает, что именно интеграция жилищного строительства с инженерными и социальными сетями в единую систему управления территорией обеспечивает устойчивость городских агломераций, снижает нагрузку на природные ресурсы и повышает качество городской среды.

В данной системе жилищная инфраструктура выполняет двойную функцию: с одной стороны, она является индикатором социально-экономического уровня региона, с другой – основным фактором, стимулирующим развитие смежных отраслей (строительство, энергетика, логистика, сфера услуг).

В качестве многомерной оценки данного эффекта, в статье рассмотрены основные критерии оптимизации – минимизация отклонений от заданной численности населения; минимизация отклонений в квартирном составе; минимизация отклонений по этажности; минимизация жилой территории.

В общем виде математические модели оптимизации жилищного фонда (по этажности, типологии зданий и блок-секций, квартирному составу, площади застройки) и инфраструктуры формулируются как задачи максимизации плотности застройки и минимизации необходимой территории при фиксированной численности населения (с учетом или без учета избыточной общей площади) [5,6,7].

Определить

$$|N_3 - N_p^j| \rightarrow \min$$

при ограничениях по:

- демографии (квартирографии):

$$\begin{cases} (1 - \eta) \text{СТК}_1 < \text{ПС}_1 < (1 + \eta) \text{СТК}_1 \\ \dots \\ (1 - \eta) \text{СТК}_6 < \text{ПС}_6 < (1 + \eta) \text{СТК}_6 \end{cases} \quad (1)$$

- этажности застройки:

$$k_1^H \text{Ж}_{\text{микр}} < \text{Ж}_R < k_1^B \text{Ж}_{\text{микр}}, \quad (2)$$

где N_3 - заданная численность населения;

N_p^j - количество населения, рассчитанное при j -итерации;

j - номер итерации;

$\text{СТК}_1, \dots, \text{СТК}_6$ - требуемые процентные соотношения одно-, двух- и т.д. шестикомнатных квартир;

η - допустимое отклонение от требуемого соотношения квартир (в долях от единицы);

$$\text{ПС}_1 = \frac{Q_1}{Q_{\text{общ}}} 100, \dots, \text{ПС}_6 = \frac{Q_6}{Q_{\text{общ}}} 100$$

– полученные процентные соотношения квартир

различных типов в застройке;

k_1^H, k_1^B - соответственно нижняя и верхняя границы (в %) для R - этажности застройки;

$\text{Ж}_{\text{микр}}$ - жилой фонд микрорайона.

Для выполнения ограничений по демографии автором был использован метод штрафной функции в следующем виде:

$$\text{ШФ} = \sum_{i=1}^6 \text{ШФ}_i, \quad (3)$$

где:

$$\text{ШФ}_i = 100 |\pi \omega_i - 100 \eta|, \quad i = \overline{1,6};$$

$$\pi \omega_i = \frac{\omega_i}{\text{ПС}_i}, \quad i = \overline{1,6};$$

$$\omega_i = |\text{ПС}_i - \text{СТК}_i|, \quad i = \overline{1,6}.$$

При этом критерий данной математической модели имеет вид:

$$F = \sum_{i=1}^6 \text{ШФ}_i \rightarrow \min,$$

при ограничениях по отклонению от заданной численности населения

$$k_2^H N_3 \leq N_p^j \leq k_2^B N_3, \quad (3)$$

где k_2^H, k_2^B - соответственно нижняя и верхняя граница варьирования расчетной численности населения микрорайона (в долях от единицы).

Функция, обеспечивающая выполнение соотношения застройки различной этажности, задается выражением:

$$Z_R = \frac{\text{Ж}_R}{k_i \cdot \text{Ж}_{\text{микр}}} 100$$

Отклонение определяется как: $\omega_R^* = |\text{Ж}_R^* - Z_R|$.

То же в процентах

$$\omega\pi_R = \frac{\omega_R^*}{\mathcal{J}_R^*} 100$$

Значения штрафов вычисляются по формуле:

$$\Pi_i = 100|\omega\pi_R - \varphi|$$

где φ – допустимое отклонение от заданного соотношения этажности застройки (в %).

Значение штрафной функции определяется суммой штрафов по отдельным показателям:

$$\Pi\Phi^* = \sum_{i=1}^k \Pi_i,$$

где k – количество типов этажностей в застройке; \mathcal{J}_R^* – требуемое процентное соотношение R – этажной застройки.

Математическая модель при заданной численности населения имеет вид

$$F = N_p^d \mathcal{J}_{\text{тр}} \rightarrow \min,$$

при ограничениях (1)- (3),

где $\mathcal{J}_{\text{тр}}$ – площадь территории микрорайона, приходящаяся на одного жителя:

$$\mathcal{J}_{\text{тр}} = f(C_z, P^d, P^s, R_1).$$

Для решения указанных оптимизационных задач разработаны алгоритмы и прикладные программы «Махалля-4» и «Махалля-4М», переданные в Государственный фонд алгоритмов и программ.

Оптимизация жилой застройки микрорайона с учетом жилищной инфраструктуры представляет собой многокритериальную задачу, требующую баланса между затратами, площадью, комфортностью и нормативными требованиями. Применение экономико-математических моделей позволяет формализовать данные условия и находить согласованные решения.

При реализации моделей многокритериальной оптимизации, кроме основных показателей жилой застройки и жилищной инфраструктуры, можно также учесть сейсмические ограничения (например, не более 9 этажей в сейсмической зоне), инсоляционные нормы (объем света и расстояние между зданиями), пешеходная доступность объектов инфраструктуры (радиус обслуживания школ, детских садов и т.п.), разделение по типам жилья (с учетом различий в допустимой плотности застройки) [6].

Многокритериальная экономико-математическая модель дает возможность учитывать сложность градостроительных задач, анализировать оценочные показатели и принимать гибкие, обоснованные решения в условиях ограниченности ресурсов.

Особый интерес в практике оптимального проектирования микрорайонов представляет класс задач, в которых критерий имеет векторный характер:

$$Q(X) = [q_1(X), q_2(X), \dots, q_n(X)],$$

где задача состоит в одновременной экстремизации n критериев:

$$q_i(X) \rightarrow \text{extr}, \quad (i = \overline{1, n}),$$

где S – множество допустимых состояний вектора X .

Предполагая, что все критерии минимизируются (а это легко добивается изменением знака на обратный у максимизируемых критериев), задачу многокритериальной (векторной) оптимизации можно записать в виде

$$q_i(X) \rightarrow \min, \quad (i = \overline{1, n}),$$

или в векторной форме

$$Q(X) \rightarrow \min$$

В процессе оптимизации жилищной инфраструктуры критерии подлежат экстремизации путем соответствующего выбора структуры и параметров застройки, которые идентифицируются вектором X .

Однако сведение многокритериальной задачи к однокритериальной не всегда корректно, поскольку: – требуется выделение одного основного критерия для оптимизации, что ведет к огрублению исходной постановки и потенциальной потере части информации;

– перевод остальных критериев в категорию ограничений также является проблемой, поскольку для них необходимо определить верхние и/или нижние границы варьирования Ax_i и Bx_i :

$$Ax_i \leq q_i(X) \leq Bx_i$$

Назначение границ Ax_i и Bx_i представляет, как правило, серьезную трудность, так как речь идет об ограничении критерия, который по сути своей должен иметь экстремальное значение.

Определение таких границ часто представляет значительные трудности, поскольку ограничиваются показатели, которые по своей природе должны стремиться к экстремальным значениям.

Таким образом, сведение задачи многокритериальной оптимизации к однокритериальной является вынужденным и трудоемким процессом.

В данной работе задача оптимизации жилищной инфраструктуры (по этажности, типологии зданий, соотношению квартир различных типов) и определения необходимой площади территории микрорайона при фиксированной численности населения (с учетом и без учета избыточной общей площади) формулируется следующим образом [7]:

- найти

$$\min Z = \frac{1}{\rho} \sum_{i=1}^p L_i D_i$$

где L_i – признак включения i -го критерия в задачу:

$$L_i = \begin{cases} 1, & \text{если } i\text{-й критерий включен в обобщенный критерий;} \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

D_i – значение i -го частного критерия.

D_1 – соответствует значению первого частного критерия, а именно минимизации отклонений от заданной численности населения микрорайона:

$$D_1 = \left(1 + \frac{W^j - W_2}{W_2} \right)^{g_1}$$

где W_2 – заданная численность населения микрорайона;

W^j – расчетная численность населения микрорайона;

j – номер итерации.

D_2 – соответствует значению второго частного критерия, то есть минимизации отклонений от заданного соотношения застройки различной этажности:

$$D_2 = \left(1 - \frac{R}{R_1} \right)^{g_2},$$

где $R_1 - const \geq 10^5$; $R = F_s(E)$;

$F_s(E)$ – значение штрафной функции, возникающее при нарушении заданного соотношения застройки различной этажности.

D_3 – соответствует значению третьего частного критерия, то есть минимизации отклонений от заданного соотношения квартир различного типа:

$$D_3 = \left(1 - \frac{V}{V_1} \right)^{g_3},$$

где $V_1 - const \geq 10^5$; $V = F_s(k)$;

$F_s(k)$ – значение штрафной функции при невыполнении заданного соотношения квартир различных типов.

D_4 – соответствует значению четвертого частного критерия, то есть максимизации плотности застройки:

$$D_4 = \left(1 - \frac{Q - Q_2}{Q_1 - Q_2}\right)^{g_4},$$

где Q_2 – плотность используемой высотной застройки, м²/га;

Q_1 – плотность низкоэтажной застройки, м²/га;

Q – полученная (расчетная) плотность застройки микрорайона:

$$Q = \sum_{i=1}^n F_i x_i / T$$

D_5 – соответствует значению пятого частного критерия, то есть минимизации необходимой площади микрорайона, приходящейся на одного жителя:

$$D_5 = \left(1 - \frac{t - t_1}{t_2 - t_1}\right)^{g_5},$$

где (например, $t_1 = 21,5$ кв. метров/чел (при 9-этажной застройке) и $t_2 = 32,2$ кв. метров/чел (при 4-этажной застройке) [13];

t – площадь микрорайона, приходящаяся на одного жителя:

$$t = \frac{T}{\sum_{i=1}^n F_i x_i / \beta + k^0 V^0} \quad (\text{без учета излишков общей площади, } L = 0);$$

$$t = \frac{T}{\sum_{i=1}^n (F_i - Z_i^l) x_i / \beta + k^0 V^0} \quad (\text{с учетом излишек площади, } L = 1);$$

g_i – показатель степени важности i -го частного критерий ($i=1, \dots, 5$);

ρ – количество частных критериев, включенных в обобщенный критерий при обязательных ограничениях (1), (2) и (3).

Расчетная численность населения вычисляется по формуле:

- при $L = 0$: $W = \mathcal{J}_M / \beta + k^0 V^0$

- при $L = 1$: $W = (\mathcal{J}_M - \sum_{j=1}^n Z_j^l x_j) / \beta + k^0 V^0$

k^0 – количество общежитий, ед.;

V^0 – вместимость общежитий, чел;

β – норма жилой обеспеченности, м².

Необходимая территория микрорайона рассчитывается по формуле:

$$T = \sum_{i=1}^7 P_i,$$

где P_i – площадь i -го объекта инфраструктуры микрорайона.

Данные модели находят практическое применение при разработке государственных и региональных стратегий развития; создании эффективных механизмов управления и поддержки территорий, а также при проектировании и реализации социально-экономических проектов, направленных на повышение качества жизни населения и обеспечение его долгосрочного благополучия [4,5].

Заключения и рекомендации. Комплексное развитие территории в Узбекистане требует научно обоснованных, соразмерных и координированных мер на мезоуровне. Интеграция жилья, инженерной

инфраструктуры, социальных услуг и экологических стандартов, подкреплённая институциональными и финансовыми механизмами, может значительно повысить качество жизни и устойчивость развития.

Развитие жилищного фонда микрорайонов в условиях урбанизации требует системного учета как технических, так и демографических изменений и прогнозных сценариев расселения. Качественная жилищная и социальная инфраструктура способствует повышению уровня человеческого капитала, создавая благоприятные условия для здоровья, образования и социальной активности населения [2,3,4].

Интеграционный подход к развитию территории имеет ключевое значение для реализации политики устойчивого развития и регионального планирования, так как позволяет формировать самодостаточные, сбалансированные и экологически устойчивые территориальные системы. Комплексное развитие на основе жилищной инфраструктуры обеспечивает синхронизацию инвестиционных потоков, рациональное использование земельных ресурсов и повышение качества городской среды.

Кроме того, ориентация планировочной политики на приоритетное развитие жилищной инфраструктуры способствует укреплению социальной стабильности, снижению уровня территориальных диспропорций, а также повышению инвестиционной привлекательности регионов. Таким образом, развитие жилья становится не только строительной или инженерной задачей, но и стратегическим инструментом управления пространственным развитием страны.

Список использованной литературы:

1. Градостроительный кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/46868>
2. Содиков А.М. Худудий ривожланиш стратегиялари ишлаб чиқаришнинг концептуал асослари. В журнале «Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar», №7, 2019, с. 41-47.
3. Мирзиёева С.Ш. Национальная стратегия развития как эффективный инструмент реализации конкурентных преимуществ в условиях глобального состязания. В журнале «Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar», №7, 2019, с. 16-23.
4. Зокиров С.С. Йирик шаҳарларда хизматлар соҳаси: ривожланиш ва жойлашув. «Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar» журналы, №3 (14), 2021, с. 69-74.
5. Далиев А.Ш. Методологические основы развития жилищного строительства в условиях урбанизации. Монография. Ташкент: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2025, 256 с.
6. Мухамеджанов К.Х. Влияние особенностей Узбекистана на показатели жилой застройки микрорайонов. «Строительство и архитектура Узбекистана», № 1. Ташкент, 1979. С. 11-14.
7. Далиев А.Ш., Джумабаев Х.Р. Алгоритм и программа многокритериальной оптимизации жилого фонда и структуры застройки жилых микрорайонов. Алгоритмы. Информатика и обработка данных. Ташкент: РИСО АН РУз. 1987. вып. 63. С. 56-66.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>